

HUQUQIY MADANIYAT VA UNING TARIXIY ASOSLARI

Xamidullayev Shukrillo Raxmatillo o'g'li,
Andijon davlat pedagogika instituti magistranti

Аннотация: Мақоллада huquq madaniyatning dolzarbligi bayon qilingan. Mavjud masalada tarixiy manbalardan foydalanishning ahamiyati ko'rsatib berilgan. Uning samaradorligini ta'minlash uchun zarur manbalar tavsiya etilgan.

Калит сўзлар: huquqiy madaniyat, jamoa huquqiy madaniyati, shaxs huquqiy madaniyati, Markaziy Osiyo mutafakkirlari.

Аннотация: В статье рассматривается актуальность юридического образования. Показана работа, проводимая по текущему вопросу. Рекомендуются способы обеспечения его эффективности.

Ключевые слова: правовая культура, коллективная правовая культура, индивидуальная правовая культура, мыслители Центральной Азии.

Abstract: The article describes the relevance of legal education. The work being carried out on this issue is indicated. Ways to ensure its effectiveness are recommended.

Key words: legal culture, collective legal culture, individual legal culture, Central Asian thinkers.

Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasi demokratik davlatni qurish va adolatli fuqarolik jamiyatini shakllantirish yo'lidan dadil borib, jahon hamjamiyatida mustahkam o'rin egallamoqda. Huquqiy demokratik davlatni barpo etishda huquqiy madaniyatni yuksaltirishning eng ustuvor vazifa. **Huquqiy madaniyat** - jamiyatning [qonunchilik](#) darajasi, mavjud qonunlardan aholining xabardorlik darajasi, fuqarolarning, mansabdor shaxslarning huquq normalariga rioya qilishi va ularni bajarmagan shaxslarga nisbatan murosasiz bo'lishi. Uning mazmun-mohiyati haqida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev: "Qonun ustuvorligini ta'minlashda

huquqiy madaniyatni yuksaltirish, fuqarolarni qonunga hurmat qilish ruhida tarbiyalash muhim ahamiyat kasb etadi... .”⁷, deb ta’kidladi.

Huquqiy madaniyat shartli ravishda jamiyat va shaxs huquqiy madaniyatiga ajratiladi. Jamiyatning huquqiy madaniyati huquqiy ongning huquqiy qonuniylikning, qonunlarni takomillashtirish va huquqiy tajribaning muayyan darajasini aks ettiradigan hamda insoniyat huquq sohasida yaratgan butun boyliklarni qamrab oladigan ijtimoiy madaniyatning bir turi sifatida ko‘riladi. Shaxsning huquqiy madaniyati jamiyat huquqiy madaniyatining uzviy tarkibiy qismi hisoblanadi. Bu faoliyat huquq sohasida jamiyat taraqqiyotiga va uning madaniyatiga mos keladi va natijada jamiyatning doimiy huquqiy boyishi sodir bo‘ladi.⁸

“2024-2025-yillarda jamiyatda huquqiy madaniyatni yuksaltirish bo‘yicha chora-tadbirlar dasturini tasdiqlash to‘g‘risida”gi hukumat qarori qabul qilindi. Quyidagilarni nazarda tutuvchi 2024-2025-yillarda jamiyatda huquqiy madaniyatni yuksaltirish bo‘yicha chora-tadbirlar dasturi [tasdiqlandi](#):

- shaxs, davlat va jamiyatning o‘zaro munosabatlarida aholining huquqiy madaniyatini yuksaltirish;
- jamiyatda huquqiy madaniyatni yuksaltirishda huquqiy targ‘ibotning innovatsion usullarini joriy qilish;
- aholining huquqiy madaniyatini yuksaltirishda ommaviy axborot vositalarining rolini kuchaytirish;
- huquqiy madaniyatni yuksaltirishning ilmiy asoslarini tadqiq etish.⁹

Bu jarayonda huquqiy masalalardagi ilmiy merosini bizga qoldirgan mutafakkir bobolarimizning o‘gitlaridan foydalanishning alohida o‘rni bor. Ijtimoiy va huquqiy munosabatlar, ijtimoiy adolat, jamiyatda inson huquqlari, farovonligi va odil shoh borasidagi fikrlar o‘rta asrlar Markaziy Osiyo mutafakkirlari va siyosat arboblarning

⁷ Мирзиёев Ш. Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш — юрт тараққиёти ва халқ фаровонлигининг гарови//Миллий тараққиёт йўлимизни катъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. 1-жилд. - Т.: Ўзбекистон, 2017. - Б. 105.

⁸ https://uz.wikipedia.org/wiki/Bosh_Sahifa

⁹ <https://kun.uz/kr/news/2024/09/21/huquqiy-madaniyatni-yuksaltirishda-huquqiy-targibot-innovatsion-usullaridan-foydalaniladi?ysclid=m24bdgaqtg137944105>

qarashlarida aks etgan. Buyuk qomusiy alloma Abu Rayhon Beruniy qarashlarida ham huquqiy madaniyatning ba'zi elementlari va xususiyatlari mavjud edi. Mutafakkir o'z davrida jamiyat a'zolarining yagona maslak atrofiga jipslashishi, ularning ijtimoiy hayotning umumiy ishi va tegishli chora-tadbirlarini amalga oshirishda bir yoqadan bosh chiqarib harakat qilishi lozimligi to'g'risida aytgan edi.

Beruniy kishilarning jamiyatda mavjud ijtimoiy va huquqiy ehtiyojlari bois jamoa bo'lib, bir-biriga o'zaro yordam asosida yashashi lozimligi to'g'risida shunday yozadi: "Inson unda ko'plab ehtiyojlar mavjudligi, o'zini himoya qilish usullarining kamligi va dushmanlarining ko'pligi bois o'ziga o'xshash kishilar bilan o'zaro ko'maklashish hamda boshqalarni ta'minlashga qodir ishlarni amalga oshirish uchun jamiyatda birlashishga majbur bo'ladi"¹⁰.

"Jamiyatni o'rganish haqida kitob", "Baxt saodatga erishuv yo'llari haqida risola", "Fozil shahar aholisining maslagi haqida kitob", "Shaharlar haqida siyosat yuritish", "Urush va tinch turmush haqida kitob", "Fozil, johil, fosiq, o'zgartirilgan va adashgan shaharlar haqida kitob", "Ixso-ul-ulum" asarlari bilan mashhur Abu Nasr Forobiy fozil shahar vujudga kelishining asoslarini ko'rsatadi, jamiyat tiplarini tasnifini ishlab chiqadi, jamiyatni (davlatni) boshqarish usullari prinsiplarini ishlab chiqadi, jamiyatda ma'naviy va huquqiy hayoti konsepsiyasini ishlab chiqadi. Va bu asarlardagi fuqarolik tamoyillari, mezonlari va asoslariga oid fikr, mushohadalari uning qarashlarida sharqona demokratiya, jamoaviylik tendentsiyasi ko'zga yaqqol tashlanadi. Abu Nasr Forobiy (873-950) o'zining "Fozil odamlar shahri" asarida quyidagi fikrlarni aytgan, ya'ni fozil shahar hukmdori "shahar uchun dastlabki imomlar tomonidan joriy etilgan qonunlar, qoidalar va rasm-rusmlarni biladigan, yodda tutadigan va o'z ishlari, harakatlarida ularga rioya etadigan bo'lmog'i lozim"¹¹. Boshqacha qilib aytganda, fozil shaharda inson huquqlarini amalga oshirishning eng asosiy omili bo'lgan qonun ustunligiga rioya etilmog'i lozim.

Sohibqiron Amir Temur mamlakatda tartib-intizom o'rnatishni, jamiyatda salbiy illatlar, o'zboshimchalik, zo'ravonlik, jabr-zulm, adolatsizlikning har qanday ko'rinishiga

¹⁰ Беруний. Танланган асарлар. Т.3. –Т: Фан, 1996. –Б. 83.

¹¹ Фараби. Трактат о взглядах жителей добродетельного города/Пер. А.В.Сагадеева//Григорян С.Н. Из истории философии Средней Азии и Ирана VII-XII вв. М., 1960. С.165.

barham berishni shariat qozilarisiz tasavvur qilmagan, uning saltanati davrida har bir shahar, viloyat va tumanlarga qozilar tayinlangan. O'sha davrdagi tarixiy manbalarning guvohlik berishicha, Amir Temur musulmon mamlakatlarini zabt qilish asnosida qozilar bilan tez-tez uchrashib turgan, ular bilan suhbat qurgan, diniy bilimlar, shariat qonunlari bo'yicha bahslar olib borgan. "Temur tuzuklari"da davlat tuzilishi va undagi turli lavozimlarning vazifalari, ularga munosabat, davlat arboblari bilan raiyat o'rtasidagi munosabat, qo'shin tuzilishi va moddiy ta'minoti singari o'ta muhim masalalarga ham alohida e'tibor berilgan. "Saltanatim ishlarini, – deydi bu haqda "Tuzuklari"da, – qonun-qoida va intizomga solib, saltanatim martabasiga zebu ziynat berdim".

Ijtimoiy adolat bilan bog'liq munosabatlarda Amir Temurning insonparvarlik faoliyatini misol qilib olsak bo'ladi. Sohibqiron o'zi barpo etgan bepoyon mamlakatning ijtimoiy adolat va qonunchilik asosida boshqarilishini yo'lga qo'ygan buyuk davlat arbobi hisoblanadi. Ulkan saltanat sohibi "Kuch – adolatdadir" degan shioriga qat'iy amal qilib, tarixda kamdan kam uchraydigan lavozim – "Adolat Amiri" lavozimini ta'sis etgan. Amir Temur davlat ishlarida to'rtta tamoyilga amal qilganini ta'kidlaydi. Bular: 1. Dunyoviy va diniy qoidalarni uyg'un tutish. 2. Murosayu madora (kompromiss). 3. O'ch olishga intilmaslik. 4. Adolatlilik.¹²

Hazrat Alisher Navoiyning bundan qariyb 500 yil ilgari islom dini va qonunshunoslari – muftilarga qarata aytgan so'zlari hozirgi davr uchun ham ahamiyatini to'laligicha saqlab kelmoqda, inson huquqiy yetukligiga oid g'oyalarni rivojlantirmoqda. Mutafakkirning ta'kidlashicha, "Uning ko'ngli hech narsaga og'masligi, ko'nglida hiylagarlik bo'lmasligi, yozganlari ustozlarning so'zlariga muvofiq bo'lmog'i lozim. Mufti – ahloqsiz, johil odamlardek badkirdor va shafqatsiz bo'lmasligi, bir tanga uchun yuz haqni nohaq va ozgina marhamat uchun ko'p "yo'qni" "bor" deb bituvchi bo'lmasligi kerak"¹³.

Demak, hozirda jamiyat a'zolarida huquqiy madaniyatni shakllantirishda mutafakkir ota-bobolarimizning pand-nasihatlaridan keng foydalanishimiz darkor.

Foydalanilgan adabiyotlar.

¹² Amir Temur. Temur tuzuklari. – T.: Fafur Fulom nomiдаги адабиёт ва санъат нашриёти., 1996. – Б.80–81

¹³ Алишер Навоий. Махбуб ул – клуб. Т.: Fafur Fulom nomiдаги адабиёт ва санъат нашриёти. 1983.-Б.24

1. Мирзиёев Ш. Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш — юрт тараққиёти ва халқ фаровонлигининг гарови//Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. 1-жилд. -Тошкент: Ўзбекистон, 2017.

2. Алишер Навоий. Маҳбуб ул – қулуб. Т.: Гафур Ғулом номидаги адабиёт ва санъат нашриёти. 1983

3. Амир Темури.Темури тузуклари. – Т.: Гафур Ғулом номидаги адабиёт ва санъат нашриёти., 1996.

4. Беруний. Танланган асарлар. 3-том. –Тошкент: Фан, 1996.

5. Фараби. Трактат о взглядах жителей добродетельного города/Пер. А.В.Сагадеева//Григорян С.Н. Из истории философии Средней Азии и Ирана VII-XII вв. М., 1960. С.165.

6. https://uz.wikipedia.org/wiki/Bosh_Sahifa

7. <https://kun.uz/kr/news/2024/09/21/huquqiy-madaniyatni-yuksaltirishda-huquqiy-targibot-innovatsion-usullaridan-foydalaniladi?ysclid=m24bdgaqtg137944105>